

EDN LWTVPН
DOI 10.5281/zenodo.13788610
УДК 633.854.78:631.53.048

Костенкова Е. В.¹, Бушнев А. С.²

ВЛИЯНИЕ НОРМ ВЫСЕВА СЕМЯН НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ГИБРИДОВ *HELIANTHUS ANNUUS L.*

¹ ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»;

² ФГБНУ «ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта»

Реферат. Теоретическая значимость исследований заключается в обосновании норм высева семян при возделывании подсолнечника, а их внедрение в производство будет способствовать формированию наиболее продуктивных фитоценозов и позволит получать стабильную урожайность на черноземе южном слабогумусированном в условиях дефицита влаги засушливых условий Крыма. Установлено, что в 2022–2023 гг. в условиях степной зоны Крыма длительность вегетационного периода гибрида Сурус составила 111–114, гибрида Арис – 101–105 суток; увеличение нормы высева семян с 36–48 до 60 тыс. шт./га способствовало уменьшению длительности вегетационного периода растений от двух (Сурус) до четырех (Арис) суток. Биометрические показатели растений подсолнечника также находились в зависимости от данного элемента технологии. Так, с загущением посева от 36 до 60 тыс. шт./га высота растений у гибрида Сурус достоверно увеличивалась на 7 %, у Арис – на 6 %, в то время как диаметр корзинки и ее продуктивная площадь закономерно снижались на 18 и 34 % (Сурус) и на 17 и 34 % (Арис) соответственно. Увеличение нормы высева с 36 до 48 тыс. шт./га способствовало росту урожайности гибридов Сурус и Арис, а наиболее высокий ее уровень сформировался при 48 тыс. шт./га, составив 2,25 и 1,61 т/га с масличностью семян 47,8 и 44,3 %, сбором масла 0,89 и 0,67 т/га соответственно. Дальнейшее увеличение нормы высева с 48 до 60 тыс. шт./га приводило к снижению урожайности культуры на 23,5 % (Сурус) и 17,4 % (Арис). Наибольшее относительное содержание хлорофилла в листьях подсолнечника гибридов Арис и Сурус отмечено при 36 тыс. шт./га (2022 г.) – 2,82 и 1,40 мг/г (на 86,5 и 20 % выше, чем при 60 тыс. шт./га соответственно) и 48 тыс. шт./га (2023 г.) – 1,38 и 1,40 мг/г (на 13 и 14 % выше, чем при 60 тыс. шт./га соответственно).

Ключевые слова: норма высева семян, урожайность, подсолнечник (*Helianthus annuus L.*), гибрид, качество, пигментный комплекс растений.

Для цитирования: Костенкова Е. В., Бушнев А. С. Влияние норм высева семян на продуктивность гибридов *Helianthus annuus L.* // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 3(39). С. 94–107. EDN: LWTVPН. DOI: 10.5281/zenodo.13788610.

For citation: Kostenkova E. V., Bushnev A. S. Impact of seed sowing rates on the productivity of *Helianthus annuus L.* hybrids // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 3(39). P. 94–107. EDN: LWTVPН. DOI: 10.5281/zenodo.13788610.

Введение

В степной зоне Крыма за последние тридцать лет наблюдается тенденция повышения среднегодовой температуры воздуха: показатель увеличился на 2,0 °С [1]. В комплексе с дефицитом и неравномерным распределением осадков как по годам, так и в течение года, изучение жаро- и засухоустойчивых масличных культур имеет большую актуальность, как и экспериментальное определение возможности

возделывания таких культур в неорошаемых условиях степного Крыма [2]. Кроме того, важно экологическое сортоизучение с целью выделения лучших сортов и гибридов, а также разработка инновационных технологий их возделывания. Известно, что правильный, научно обоснованный выбор сорта позволит максимально использовать экологические ресурсы зоны выращивания, в первую очередь, из-за генетической защищенности от лимитирующих экологических факторов данного региона, проявляющихся на различных этапах онтогенеза [3, 4].

Основной масличной культурой крымского региона является подсолнечник. Согласно данным Министерства сельского хозяйства Республики Крым, посевные площади на полуострове под ним в 2023 г. составили 56,5 тыс. га, валовый сбор – 84 тыс. т при урожайности 1,5 т/га [5] (рисунок 1, 2).

Рисунок 1 – Посевные площади и валовый сбор подсолнечника на Крымском полуострове

Рисунок 2 – Урожайность подсолнечника в Республике Крым

На сегодняшний день все больше зарубежных компаний покидают внутренний рынок нашей страны, что способствует созданию совершенно иных экономических условий. Сельхозтоваропроизводители активно интересуются рынком отечественных продуктов. В свою очередь, современная селекция сильно диверсифицирована различными потребностями сельскохозяйственного производства и, в настоящее время, в отечественных научно-исследовательских селекционных центрах представлена линейка конкурентоспособных сортов и гибридов различных сельскохозяйственных культур, в том числе и подсолнечника. Предлагаются новые достижения по всему спектру направлений селекции подсолнечника, актуальных в сельскохозяйственном производстве, без потери

продуктивности и качества продукции в технологиях, где ранее использовались иностранные гибриды.

Одним из важных элементов технологии возделывания культуры является норма высева семян. Ее, в аспекте различной плотности размещения растений подсолнечника в посевах, изучали ряд исследователей [6–11]. В мировой практике известны результаты экспериментов, в которых норма высева семян обеспечивала густоту стояния растений к уборке от 20000 до 90000 шт./га. Например, для определения экономически эффективного верхнего предела данного элемента технологии возделывания в Аргентине проводили опыты, в которых густота стояния растений к уборке составила 160000 шт./га [12]. Однако предельное увеличение нормы высева семян, как правило, приводило к ухудшению условий выращивания, что влекло за собой снижение продуктивности культуры. Так, загущение посева с 50000 до 150000 шт./га (в условиях орошения) снижало завязываемость с 68 до 38 %, количество семян, массу одного семени, выход масла с растения и индекс урожая [13]. В большинстве случаев умеренная густота стояния растений обеспечивает наилучший результат, что наблюдается на примере исследований, проведенных на юге Португалии, где наивысшую урожайность обеспечивала плотность посева 35000 шт./га [14]. Доказана зависимость урожайности и качества семян подсолнечника от нормы высева и в Александрийском университете [15], что еще раз подчеркивает важность определения оптимальной густоты стояния растений для каждого сорта или гибрида в определенных природно-климатических условиях региона.

В рамках творческого договора ФГБУН «НИИСХ Крыма» проводит актуальные исследования совместно с ФГБНУ «ФНЦ «ВНИИМК им. В.С. Пустовойта», **цель которых** – установить влияние нормы высева семян на урожайность, её структуру, масличность семян, а также на количественные и качественные характеристики пигментного комплекса растений новых и перспективных отечественных гибридов подсолнечника различных групп спелости в неорошаемой зоне степного Крыма.

Материалы и методы исследований

Полевой эксперимент проводили в отделе интродукции и технологий в полеводстве и животноводстве (с. Клепонино) ФГБУН «НИИСХ Крыма» на чернозёме южном слабогумусированном. В двухфакторном опыте изучали два перспективных среднеспелых гибрида селекции ФГБНУ «ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта» (Фактор А): Сурус (устойчивый к сульфонилмочевинным гербицидам и может выращиваться по технологиям Express Sun, Сумо [16]) и Арис (классический гибрид), а также пять норм высева семян (Фактор В): 36, 42, 48, 54, 60 тыс. шт./га. Данные нормы высева обеспечивали к уборке густоту стояния растений 30, 35, 40, 45, 55 тыс. шт./га соответственно. Опыты закладывали в четырехкратной повторности систематическим методом со смещением делянок с посевной площадью 56 м², учетной – 28 м². Предшественник – озимые колосовые.

Опыты закладывали согласно методическим указаниям Б. А. Доспехова [17], методике проведения полевых и агротехнических опытов с масличными культурами [18], методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [19]. Влажность почвы определяли термостатно-весовым методом, масличность семян – на ЯМР-анализаторе АМВ–1006 М по ГОСТ Р.8.620–2006, Содержание хлорофиллов «а», «b» и их суммы – спектрофотометрическим методом [20, 21]. Показатели агрометеорологических условий анализировали согласно данным агрометеорологической станции Клепонино.

После уборки предшественника (озимая пшеница) почву обрабатывали дисковыми орудиями БДВП–4,2. В начале октября провели отвальную вспашку плугом ПЛН–3–35 (на глубину 28–30 см) и выравнивание почвы культиватором КПЭ–7,1. Весной под предпосевную культивацию внесли гербицид «Фронтьер Оптима» (1,2 л/га). Семенной материал высевали сеялкой СПУ–8. Против *Opatrum sabulosum* в фазе всходов посеы обрабатывали инсектицидом «Кинфос», КЭ в дозе 0,4 л/га. Междурядную культивацию проводили КРН–5,6 в фазе 4-6 настоящих листьев. Урожай подсолнечника убирали селекционным комбайном «Wintersteiger Classic», приводили к 100 % чистоте и стандартной 10 % влажности семян.

Агрометеорологические условия за период 2022–2023 гг. характеризовались как благоприятные для роста и развития поздних яровых культур, в том числе и подсолнечника.

В апреле температура воздуха в среднем за месяц составила 11,0 °С (2022 г.) и 10,9 °С (2023 г.), незначительно превысив среднеголетний показатель на 1,0 и 0,9 °С соответственно (рисунок 3).

Рисунок 3 – Среднесуточная температура воздуха за вегетационный период подсолнечника

Осадки, выпавшие в количестве 193 % (2022 г.) и 246 % (2023 г.) от нормы, сформировали условия избыточного увлажнения, что благоприятно отразилось на прорастании семян в почве и развитии уже взошедших растений, однако затрудняло проведение полевых работ в этот период (рисунок 4).

Рисунок 4 – Количество атмосферных осадков за вегетационный период подсолнечника

Май характеризовался неустойчивой погодой: в 2022 г. выпало 43,7 мм (превышение среднемноголетних значений на 24,9 %), в 2023 г. – 34,7 мм (ниже среднемноголетних данных на 0,9 %) осадков на фоне невысоких среднесуточных температур воздуха – 15,0 и 15,5 °С соответственно.

Июнь был теплым, температура воздуха составила 21,5 °С (2022 г.) и 21,2 °С (2023 г.), превысив среднемноголетний показатель на 1,4 и 1,1 °С соответственно. Осадки в виде ливневых дождей в 2022 г. выпали в количестве 108,8 мм, что практически вдвое больше нормы (175,5 %), в 2023 г. – 73,1 мм (117,9 % нормы). Агрометеорологические условия месяца способствовали формированию генеративных органов у растений и способствовали накоплению влаги в почве.

Метеоусловия июля 2022 г. характеризовались дефицитом влаги. Отмечено четыре дня с суховейными явлениями. Наблюдалась дневная потеря тургора листьев среднего яруса. Количество осадков составило 14,4 мм (ниже нормы на 30,6 мм). В 2023 г., напротив, осадков выпало на 25,1 мм больше нормы – 70,1 мм. Температура воздуха достигала отметок 23,7 (2022 г.) и 24,4 (2023 г.) °С, превысив среднемноголетний показатель на 0,4 и 1,1 °С соответственно.

В августе 2022 г. преобладала жаркая сухая погода с температурой воздуха в среднем за сутки 25,2 °С, что на 2,9 °С выше нормы. Осадков выпало 67 % от нормы (30,3 мм). В 2023 г. их количество составило 7,3 % от нормы (3,3 мм) при температуре воздуха в среднем за сутки 25,8 °С, что на 3,5 °С выше среднемноголетних данных.

В сентябре 2022–2023 гг. осадки выпадали в количестве менее климатической нормы, среднесуточная температура воздуха в 2022 г. была на 2,0 °С ниже среднемноголетней, в 2023 г. – соответствующая ей.

Результаты и их обсуждение

Результаты исследований свидетельствуют о том, что норма высева семян оказывает влияние на продолжительность вегетационного периода гибридов подсолнечника. У гибрида Сурус он длился 111–114 суток (таблица 1), а при увеличении нормы высева от 54 до 60 тыс. шт./га уменьшался на двое суток. У гибрида Арис вегетационный период составил 101–105 суток, с увеличением нормы высева от 48 до 60 тыс. шт./га – он уменьшался на четверо суток.

Таблица 1 – Длительность межфазных и вегетационного периодов гибридов подсолнечника в зависимости от нормы высева семян, 2022–2023 гг.

Норма высева семян, тыс. шт./га	Межфазный период, суток					Вегетационный период (всходы–созревание), суток
	посев–всходы	всходы–бутонизация	бутонизация–цветение	цветение–созревание	всходы–цветение	
Сурус						
36	16	35	34	45	69	114
42	16	35	34	45	69	114
48	16	35	34	45	69	114
54	16	35	35	43	70	113
60	16	35	34	42	69	111
Арис						
36	16	35	26	44	61	105
42	16	35	26	44	61	105
48	16	35	26	44	61	105
54	16	35	27	41	62	103
60	16	35	26	40	61	101

Высота растений у гибрида Сурус в зависимости от нормы высева семян варьировала от 147,5 до 158,0 см (рисунок 5). При повышении от 36 до 60 тыс. шт./га показатель увеличивался. Так, при норме 54 тыс. шт./га, по сравнению с 36 тыс. шт./га, растения были выше на 5 %, а при 60 тыс. шт./га – на 7 %. У гибрида Арис при посеве с нормой высева 60 тыс. шт./га растения также были самыми высокими – 148,5 см, при снижении нормы с 60 до 36 тыс. шт./га – ниже на 6 % – 139,7 см.

Рисунок 5 – Высота растений гибридов подсолнечника в зависимости от норм высева семян, 2022–2023 гг.

Примечание. НСР₀₅: A = 9,5; B = 15,0; AB = 21,2.

Начало вегетации культуры в исследуемые годы отличалось хорошей влагообеспеченностью, что благоприятно отразилось не только на высоте растений, но и на диаметре их корзинок. С увеличением нормы высева он закономерно снижался. Различия отмечены при нормах 36 и 60 тыс. шт./га (рисунок 6). Так, у гибрида Сурус этот показатель в среднем составил 21,2 и 17,4, у Арис – 19,8 и 16,5 см соответственно. При наибольшей норме высева семян (60 тыс. шт./га) у гибрида Сурус диаметр корзинки сокращался на 18 %, у Арис – на 17 %.

Рисунок 6 – Диаметр корзинки гибридов подсолнечника в зависимости от норм высева семян, 2022–2023 гг.

Примечание. НСР₀₅: A = 1,0; B = 1,6; AB = 2,2.

Гибриды Сурус и Арис демонстрировали различие между крайними показателями норм высева семян и по продуктивной площади корзинки (рисунок 7). При минимальной в опыте норме высева (36 тыс. шт./га) у гибрида Сурус она составила 349,8 см², что на 34 % больше, чем при самой высокой норме высева 60 тыс. шт./га (229,3 см²). У гибрида Арис данный показатель при 60 тыс. шт./га снизился на 34 % и составил 200,1 см², а при 36 тыс. шт./га зафиксировано наибольшее его значение – 301,3 см².

Рисунок 7 – Продуктивная площадь корзинки гибридов подсолнечника в зависимости от нормы высева семян, 2022–2023 гг.

Примечание. НСР₀₅: A = 29,9; B = 47,4; AB = 66,9.

Увеличение нормы высева семян закономерно ведет к загущению посевов и, в сочетании с дефицитом продуктивной влаги, часто может приводить к снижению урожая подсолнечника. В условиях 2022–2023 гг. увеличение нормы высева гибрида Сурус с 48 до 54 тыс. шт./га снижало данный показатель на 9,3 %, а до 60 тыс. шт./га – на 23,5 %, при этом количественное его уменьшение составило от 0,21 до 0,53 т/га соответственно (таблица 2). Урожайность гибрида Арис при загущении посева с 48 до 60 тыс. шт./га снижалась на 17,4 % или 0,28 т/га.

Таблица 2 – Урожайность гибридов подсолнечника в зависимости от нормы высева семян, т/га (2022–2023 гг.)

Гибрид (фактор А)	Норма высева семян, тыс. шт./га (фактор В)					средняя по фактору А НСР ₀₅ = 0,07
	36	42	48	54	60	
Сурус	1,60	1,71	2,25	2,04	1,72	1,86
Арис	1,50	1,57	1,61	1,57	1,33	1,52
Средняя по фактору В НСР ₀₅ = 0,10	1,55	1,64	1,93	1,81	1,53	-
НСР ₀₅ для частных средних (AB)						0,15

В более изреженных посевах наблюдалось снижение урожайности гибридов: при уменьшении нормы высева с 48 до 42 и 36 тыс. шт./га у гибрида Сурус – на 0,54 (24 %) и 0,65 (29 %) т/га, Арис – на 0,04 (2,5 %) и 0,11 (6,8 %) т/га соответственно.

Наибольшая урожайность гибридов Сурус и Арис была получена при норме высева 48 тыс. шт./га и составила 2,25 и 1,61 т/га соответственно.

В условиях Краснодарского края оптимальной для этих гибридов является густота стояния 50–55 тыс. раст./га, то есть норма высева семян 60 тыс. шт./га [22]. При хорошей влагообеспеченности (запасы продуктивной влаги в двухметровом слое почвы составляют более 180 мм и в течение вегетации выпадает более 250 мм осадков) наибольшая продуктивность достигается при норме высева 80 тыс./га [23], однако при этом усиливается пораженность растений пепельной гнилью, ржавчиной и альтернариозом [24].

Масличность семян в зависимости от нормы высева варьировала незначительно и у гибрида Арис при норме высева 42 тыс. шт./га имела самый низкий показатель – 44,6 %, а в остальных вариантах находилась практически на одном уровне – от 45,5 до 45,8 % (рисунок 8).

Рисунок 8 – Содержание масла в семянках гибридов подсолнечника в зависимости от нормы высева семян, 2022–2023 гг.

Примечание. НСР₀₅: A=1,0; B = 1,6; AB = 2,3.

У гибрида Сурус масличность семян с увеличением нормы высева от 36 до 42 тыс. шт./га повышалась от 45,8 до 46,9 %, а с 42 до 60 тыс. шт./га – незначительно снижалась – с 46,9 до 45,8 %.

У гибрида Арис сбор масла составил 0,67 т/га при нормах высева 42, 48 и 54 тыс. шт./га, при 60 тыс. шт./га – уменьшался на 15 % (рисунок 9).

Рисунок 9 – Сбор масла гибридов подсолнечника в зависимости от нормы высева семян 2022–2023 гг.

Примечание. НСР₀₅: A = 0,06; B = 0,09; AB = 0,13.

У гибрида Сурус сбор масла при норме высева 48 тыс. шт./га оказался выше, чем при 54 и 60 тыс. шт./га: 0,89 т/га против 0,82 и 0,67 т/га соответственно. При норме высева 48 тыс. шт./га данный показатель был выше на 23,5 %, чем при норме 42 тыс. шт./га, и на 28 %, чем при 36 тыс. шт./га. Следует отметить, что гибрид Сурус оказался более продуктивным по сравнению с гибридом Арис.

Косвенным показателем фотосинтетической активности листьев является содержание хлорофиллов, расположенных в хлоропластах клеток хлорофиллоносной ткани листьев. Хлорофилл *a* имеет сине-зеленый оттенок, *b* – желто-зеленый. Данные пигменты (фоторецепторы) поглощают свет, необходимый для осуществления фотосинтеза. Также содержание хлорофилла характеризует общую биологическую продуктивность растений. Таким образом, важной задачей является управление продукционным процессом, что, в свою очередь, позволит усовершенствовать технологические приемы возделывания сельскохозяйственных культур для повышения их урожайности.

В условиях 2022 г. норма высева семян оказала влияние на относительное содержание хлорофилла в листьях гибридов подсолнечника: при пониженной и оптимальной нормах высева этот показатель был выше, чем при загущении посевов до 54–60 тыс. шт./га (рисунок 10).

Рисунок 10 – Относительное содержание хлорофилла (a+b) в листьях подсолнечника в зависимости от нормы высева семян, 2022 г.

Так, у гибрида Арис содержание хлорофилла в листьях при норме высева 36 тыс. шт./га составило 2,82 мг/г, что на 86,5 % больше, чем при посеве с нормой 60 тыс. шт./га (0,38 мг/г), а при густоте стояния растений 40 тыс. шт./га, достигаемой при высеве с нормой 48 тыс. шт./га, было практически на одном уровне с нормой 42 тыс. шт./га и составило 1,09 и 1,07 мг/г соответственно.

У гибрида Сурус при норме высева 48 тыс. шт./га относительное содержание хлорофилла составило 1,33 мг/га, что превышает значения показателя при 42 тыс. шт./га на 4,5 % (1,27 мг/г). В более редком посеве при норме высева 36 тыс. шт./га отмечено наибольшее значение показателя (1,40 мг/г), что на 20 % выше, чем при загущенном с нормой 60 тыс. шт./га (1,12 мг/г).

В 2023 г. при изучении влияния нормы высева семян на относительное содержание хлорофилла в листьях подсолнечника было установлено, что в среднем по гибридам при пониженной и оптимальной нормах высева этот показатель превышал значения, полученные при загущении посевов с 48 до 60 тыс. шт./га (рисунок 11).

Рисунок 11 – Относительное содержание хлорофилла (a+b) в листьях подсолнечника в зависимости от нормы высева семян, мг/г, 2023 г.

Так, у гибрида Арис содержание хлорофилла при норме высева 36 тыс. шт./га составило 1,30 мг/г, что на 8 % больше, чем при посеве с нормой 60 тыс. шт./га (1,20 мг/г). Содержание хлорофилла в листьях при оптимальной густоте стояния растений (40 тыс. шт./га), достигаемой при высеве с нормой 48 тыс. шт./га, также несколько превышало его количество при норме высева 42 тыс. шт./га и составило 1,38 и 1,30 мг/г соответственно.

У гибрида Сурус при норме высева 48 тыс. шт./га относительное содержание хлорофилла составило 1,40 мг/г, что превысило значения при норме высева 42 тыс. шт./га на 7 % (1,30 мг/г). В изреженном посеве при норме высева 36 тыс. шт./га показатель составил 1,35 мг/г, что на 11 % выше, чем при загущенном (60 тыс. шт./га) – 1,20 мг/г.

Выводы

Установлено, что в условиях степной зоны Крыма длительность вегетационного периода гибрида Сурус составила 111–114, гибрида Арис – 101–105 суток. Увеличение нормы высева семян способствовало уменьшению длительности вегетационного периода растений от двух (Сурус) до четырех (Арис) суток.

Определено, что высота растений у гибрида Сурус с загущением посева от 36 до 60 тыс. шт./га увеличивалась на 7 %, у Арис – на 6 %, в то время как диаметр корзинки и ее продуктивная площадь закономерно снижались на 18 и 34 % (Сурус), на 17 и 34 % (Арис) соответственно.

Доказано, что урожай гибридов и его качество зависели от нормы высева семян: наиболее высокий уровень урожайности гибридов Сурус и Арис сформировался при норме 48 тыс. шт./га и составил 2,25 и 1,61 т/га с масличностью семян 47,8 и 44,3 % и сбором масла 0,89 и 0,67 т/га соответственно. Увеличение нормы высева с 48 до 60 тыс. шт./га приводило к снижению урожайности на 23,5 % (Сурус) и 17,4 % (Арис).

Показано, что наибольшее относительное содержание хлорофилла в листьях подсолнечника гибридов Арис и Сурус отмечено при 36 тыс. шт./га (2022 г.): 2,82 и 1,40 мг/г (на 86,5 и 20 % выше, чем при 60 тыс. шт./га соответственно) и 48 тыс. шт./га (2023 г.): 1,38 и 1,40 мг/г (на 13 и 14 % выше, чем при 60 тыс. шт./га соответственно).

Литература

1. Глобальное потепление меняет климат Крыма. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://sevastopol.press/2023/02/06/globalnoe-poteplenie-menjaet-klimat-kryma/> (дата обращения 03.04.2024).
2. Костенкова Е. В., Бушнев А.С. Анализ влияния природной влагообеспеченности на урожайность подсолнечника в засушливых условиях Крымского полуострова // Таврический вестник аграрной науки. 2020. № 4(24). С. 81–89. DOI: 10.33952/2542-0720-2020-4-24-81-89.
3. Бушнев А. С. Роль сортовых агротехник в реализации продуктивности масличных культур с учетом изменяющихся погодно-климатических условий // Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. 2011. № 2(148-149). С. 61–67. EDN: PBMJWZ.
4. Большисов Е. А., Бушнев А. С. Продуктивность гибридов подсолнечника в Курской области и Краснодарском крае в зависимости от норм высева семян и применения минеральных удобрений // Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. 2017. № 1(169). С. 58–63. EDN: YPWNNR.
5. Министерство сельского хозяйства Республики Крым. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://msh.rk.gov.ru/?lfkfnophdbaimgl> (дата обращения 03.04.2024).
6. Echarte L., Della Maggiora A., Cerrudo D., Gonzalez V.H., Abbate P., Cerrudo A., Sadras V. O., Calviño P. Yield response to plant density of maize and sunflower intercropped with soybean // Field Crops Research. 2011. Vol. 121. Iss. 3. P. 423–429. DOI: 10.1016/j.fcr.2011.01.011.
7. Soleymani A. Light response of sunflower and canola as affected by plant density, plant genotype and N fertilization // Journal of Photochemistry and Photobiology. B: Biology. 2017. Vol. 173. P. 580–588. DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2017.06.038.
8. Abd El-Satar M. A., Ahmed, A.A.-E.-H., Hassan T.H.A. Response of seed yield and fatty acid compositions for some sunflower genotypes to plant spacing and nitrogen fertilization // Information Processing in Agriculture. 2017. Vol. 4. Iss. 3. P. 241–252. DOI: 10.1016/j.inpa.2017.05.003.
9. López-Pereira M., Connor D. J., Hall A. J. Intercepted radiation and radiation-use efficiency in sunflower crops grown at conventional and wide inter-row spacings: measurements and modeled estimates of intercepted radiation // Field Crops Research. 2020. Vol. 246. Art. No. 107684. DOI: 10.1016/j.fcr.2019.107684.
10. Wahba S. A., Abdel Rahman S. I., Tayel M. Y., Matyn M. A. Soil moisture, salinity, water use efficiency and sunflower growth as influenced by irrigation, bitumen mulch and plant density // Soil Technology. 1990. Vol. 3. Iss. 1. P. 33–44. DOI: 10.1016/S0933-3630(05)80015-7.
11. Calviño P., Sadras V., Redolatti M., Canepa M. Yield responses to narrow rows as related to interception of radiation and water deficit in sunflower hybrids of varying cycle // Field Crops Research. 2004. Vol. 88. Iss. 2–3. P. 261–267. DOI: 10.1016/j.fcr.2004.01.003.
12. Hall A. J., Sposaro M. M., Chimenti C. A. Stem lodging in sunflower: Variations in stem failure moment of force and structure across crop population densities and post-anthesis developmental stages in two genotypes of contrasting susceptibility to lodging // Field Crops Research. 2010. Vol. 116. Iss. 1–2. P. 46–51. DOI: 10.1016/j.fcr.2009.11.008.
13. Steer B. T., Coaldrake P. D., Pearson C. J., Canty C.P. Effects of nitrogen supply and population density on plant development and yield components of irrigated sunflower (*Helianthus annuus* L.) // Field Crops Research. 1986. Vol. 13. P. 99–115. DOI: 10.1016/0378-4290(86)90014-6.
14. Barros J. F. C., de Carvalho M., Basch G. Response of sunflower (*Helianthus annuus* L.) to sowing date and plant density under Mediterranean conditions // European Journal of Agronomy. 2004. Vol. 21. Iss. 3. P. 347–356. DOI: 10.1016/J.EJA.2003.10.005.
15. Ibrahim H. M. Response of some sunflower hybrids to different levels of plant density // APCBEE Procedia. 2012. Vol. 4. P. 175–182. DOI: 10.1016/j.apcbee.2012.11.030.
16. Демури́н Я. Н., Пихтярёва А. А., Тронин А. С., Левуцкая А. Н., Костевич С. В. Рубанова О. А., Фролов С. С. Сульфонилмочевинуустойчивый гибрид подсолнечника Сурус // Масличные культуры. 2020. Вып. 2 (182). С. 144–147. DOI: 10.25230/2412-608X-2020-2-182-144-147.
17. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Альянс, 2014. 351 с.

18. Лукомец В. М., Тишков Н. М., Баранов В. Ф., Пивень В. Т., Шуляк И. И., Уго Т. К. Методика проведения полевых агротехнических опытов с масличными культурами. Краснодар: Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур им. В. С. Пустовойта, 2010. 327 с. EDN: SIXBBD.
19. Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Вып. 1. Общая часть. М.: Колос, 1971. 249 с.
20. Гавриленко В. Ф., Ладыгина М. Е., Хандобина Л. М. Большой практикум по физиологии растений. Фотосинтез. Дыхание. Учебное пособие. М.: Высшая школа, 1975. 392 с.
21. Третьяков Н. Н., Карнаухова Т. В., Паничкин Л. А., Пильщикова Н. В., Кошкин Е. И., Крастина Е. Е., Земский В. Г., Можяева Л. В., Петров-Спиридонов А. Е., Геллерман Я. М., Кондратьев М. Н., Калинин М. И., Каменская К. И. Практикум по физиологии растений. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1990. 271 с. EDN: WCUGTZ.
22. Бушнев А. С., Мамырко Ю. В., Подлесный С. П., Орехов Г. И., Павелко И. А. Влияние сроков сева и норм высева семян на продуктивность гибридов подсолнечника // Сахарная свекла. 2023. № 8. С. 31. DOI: 10.25802/SB.2023.63.90.005.
23. Бушнев А. С., Орехов Г. И., Подлесный С. П. Потенциал продуктивности новых отечественных гибридов подсолнечника в зависимости от условий выращивания // АгроФорум. 2020. № 2. С. 58–61. EDN: KWCONC.
24. Бушнев А. С., Котлярова И. А., Гриднев А. К. Влияние нормы высева семян на проявление болезней подсолнечника в условиях Краснодарского края // Масличные культуры. 2023. № 4(196). С. 53–61. DOI: 10.25230/2412-608X-2023-4-196-53-61.

References

1. Global warming is changing the climate of Crimea. [Electronic resource]. Access point: <https://sevastopolpress/2023/02/06/globalnoe-poteplenie-menjaet-klimat-kryma>. (reference's date 03.04.2024).
2. Kostenkova E. V., Bushnev A. S. Influence of moisture availability on *Helianthus annuus* L. yield in dry conditions of the Crimean Peninsula // // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2020. No. 4(24). P. 81–89. DOI: 10.33952/2542-0720-2020-4-24-81-89.
3. Bushnev A. S. The role of varietal crop management in realization of oil crops productivity in the view of weather and climate changing conditions // Oil Crops. Scientific and technical bulletin of V.S. Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil Crops. 2011. No. 2(148-149). P. 61–67. EDN: PBMJWZ.
4. Boldisov E. A., Bushnev A. S. Productivity of sunflower hybrids in Kursk and Krasnodar regions depending on the seed sowing rates and mineral fertilizers application // Oil Crops. Scientific and technical bulletin of V.S. Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil Crops. 2017. No. 1(169). P. 58–63. EDN: YPWNNR.
5. The Ministry of Agriculture of the Republic of Crimea. [Electronic resource]. Access point: <https://msh.rk.gov.ru/?lfkfknohdbaimgl> (reference's date 03.04.2024).
6. Echarte L., Della Maggiora A., Cerrudo D., Gonzalez V.H., Abbate P., Cerrudo A., Sadras V. O., Calviño P. Yield response to plant density of maize and sunflower intercropped with soybean // Field Crops Research. 2011. Vol. 121. Iss. 3. P. 423–429. DOI: 10.1016/j.fcr.2011.01.011.
7. Soleymani A. Light response of sunflower and canola as affected by plant density, plant genotype and N fertilization // Journal of Photochemistry and Photobiology. B: Biology. 2017. Vol. 173. P. 580–588. DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2017.06.038.
8. Abd El-Satar M. A., Ahmed, A.A.-E.-H., Hassan T.H.A. Response of seed yield and fatty acid compositions for some sunflower genotypes to plant spacing and nitrogen fertilization // Information Processing in Agriculture. 2017. Vol. 4. Iss. 3. P. 241–252. DOI: 10.1016/j.inpa.2017.05.003.
9. López-Pereira M., Connor D. J., Hall A. J. Intercepted radiation and radiation-use efficiency in sunflower crops grown at conventional and wide inter-row spacings: measurements and modeled estimates of intercepted radiation // Field Crops Research. 2020. Vol. 246. Art. No. 107684. DOI: 10.1016/j.fcr.2019.107684.
10. Wahba S. A., Abdel Rahman S. I., Tayel M. Y., Matyn M. A. Soil moisture, salinity, water use efficiency and sunflower growth as influenced by irrigation, bitumen mulch and plant density // Soil Technology. 1990. Vol. 3. Iss. 1. P. 33–44. DOI: 10.1016/S0933-3630(05)80015-7.
11. Calviño P., Sadras V., Redolatti M., Canepa M. Yield responses to narrow rows as related to interception of radiation and water deficit in sunflower hybrids of varying cycle // Field Crops Research. 2004. Vol. 88. Iss. 2–3. P. 261–267. DOI: 10.1016/j.fcr.2004.01.003.
12. Hall A. J., Sposaro M. M., Chimenti C. A. Stem lodging in sunflower: variations in stem failure moment of force and structure across crop population densities and post-anthesis developmental

stages in two genotypes of contrasting susceptibility to lodging // Field Crops Research. 2010. Vol. 116. Iss. 1–2. P. 46–51. DOI: 10.1016/j.fcr.2009.11.008.

13. Steer B. T., Coaldrake P. D., Pearson C. J., Canty C.P. Effects of nitrogen supply and population density on plant development and yield components of irrigated sunflower (*Helianthus annuus* L.) // Field Crops Research. 1986. Vol. 13. P. 99–115. DOI: 10.1016/0378-4290(86)90014-6.

14. Barros J. F. C., de Carvalho M., Basch G. Response of sunflower (*Helianthus annuus* L.) to sowing date and plant density under Mediterranean conditions // European Journal of Agronomy. 2004. Vol. 21. Iss. 3. P. 347–356. DOI: 10.1016/J.EJA.2003.10.005.

15. Ibrahim H. M. Response of some sunflower hybrids to different levels of plant density // APCBEE Procedia. 2012. Vol. 4. P. 175–182. DOI: 10.1016/j.apcbee.2012.11.030.

16. Demurin Ya. N., Pikhtyareva A.A., Tronin A. S., Levutskaya A. N., Kostevich S. V., Rubanova O. A., Frolov S. S. Sulfonylurea resistant sunflower hybrid Surus // Oil crops. 2020. Iss. 2 (182). P. 144–147. DOI: 10.25230/2412-608X-2020-2-182-144-147.

17. Dospekhov B. A. Methods of field research (with the basics of statistical processing of research results). 5th edition, revised and updated. Moscow: Alliance, 2014. 351 p.

18. Lukomets V. M., Tishkov N. M., Baranov V. F., Piven V. T., Shulyak I. I., Ugo Toro K. Methodology of agronomic field experiments with oil crops. Krasnodar: V.S. Pustovoit All-Russian Scientific Research Institute of Oil Crops (VNIIMK), 2010. 327 p. EDN: SIXBBD.

19. Methods of the State variety testing of agricultural crops. Iss. 1. General part. Moscow: Kolos, 1971. 249 p.

20. Gavrilenko V. F., Ladygina M. E., Khandobina L. M. A large workshop on plant physiology. Photosynthesis. Breath. Textbook. Moscow: Vysshaya shkola, 1975. 392 p.

21. Tretyakov N. N., Karnaukhova T. V., Panichkin L. A., Pilshchikova N. V., Koshkin E. I., Krastina E. E., Zemsky V. G., Mozhaeva L. V., Petrov-Spiridonov A. E., Gellerman Ya. M., Kondratiev M. N., Kalinkevich M.I., Kamenskaya K.I. Practicum on plant physiology. 3rd edition, revised and updated. Moscow: Agropromizdat, 1990. 271 p. EDN: WCUGTZ.

22. Bushnev A. S., Mamyрко Yu. V., Podlesny S. P. Orekhov G. I., Pavelko I. A. Influence of sowing dates and seed sowing rates on productivity of sunflower hybrids // Sugar beet. 2023. No. 8. P. 31-23. DOI: 10.25802/SB.2023.63.90.005.

23. Bushnev A. S., Orekhov G. I., Podlesny S. P. Productivity potential of new domestic sunflower hybrids depending on growing conditions // AgroForum. 2020. No. 2. P. 58–61. EDN: KWCONC.

24. Bushnev A. S., Kotlyarova I. A., Gridnev A. K. Impact of seed sowing rate on diseases occurrence on sunflower in the Krasnodar region // Oil Crops. 2023. No. 4(196). P. 53–61. DOI: 10.25230/2412-608X-2023-4-196-53-61.

UDC 633.854.78:631.53.048

Kostenkova E. V., Bushnev A. S.

IMPACT OF SEED SOWING RATES ON THE PRODUCTIVITY OF *HELIANTHUS ANNUUS* L. HYBRIDS

Summary. *The theoretical significance of the research work was to substantiate the seed sowing rates in the sunflower cultivation. The introduction of this element of cultivation technology into production will contribute to the formation of the most productive phytocenoses and will allow to obtain stable yields on the chernozem southern low-humus under conditions of moisture deficiency in the arid conditions of Crimea. The research revealed that in 2022-2023, in the conditions of the steppe zone of the Crimea, the duration of the growing season of the H. annuus hybrid ‘Surus’ was 111-114 days, while that of the hybrid ‘Aris’ – 101-105 days. An increase in the seeding rate from 36-48 to 60 thousand seeds/ha contributed to a decrease in the duration of the growing season of plants from two (‘Surus’) to four (‘Aris’) days. Furthermore, the biometric indicators of sunflower plants were also dependent on this element of technology. Thus, the densification of sunflower sowing from 36 to 60 thousand seeds/ha resulted in a significant increase in plant height for both hybrids by 7 % (‘Surus’) and 6 % (‘Aris’), while the flower head (capitulum) diameter and its productive area decreased by 18 and 34 % in ‘Surus’ and 17 and 34 % in ‘Aris’. An increase in the seeding rate from 36 to 48 thousand seeds/ha contributed to an increase in the yield of ‘Surus’ and ‘Aris’ hybrids.*

The highest yield (2.25 and 1.61 t/ha) with seed oil content at the level of 47.8 and 44.3% and oil yield reaching 0.89 and 0.67 t/ha was observed at a seeding rate of 48 thousand seeds/ha. Further increase in the seeding rate from 48 to 60 thousand seeds/ha led to a decrease in crop yield by 23.5% ('Surus') and 17.4% ('Aris'). The highest relative chlorophyll content in sunflower leaves of 'Aris' and 'Surus' hybrids in 2022 was observed at a seeding rate of 36 thousand seeds/ha, with values of 2.82 and 1.40 mg/g (86.5 and 20% higher than at 60 thousand seeds/ha, respectively); in 2023 – at 48 thousand seeds/ha (1.38 and 1.40 mg/g), which was 13 and 14% higher than at 60 thousand seeds/ha.

Keywords: seeding rate, yield, *Helianthus annuus* L., hybrid, quality, plant pigment complex.

Костенкова Евгения Владимировна, научный сотрудник лаборатории исследований технологических приемов в животноводстве и растениеводстве, отдел полевых культур, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; Россия, 295453, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: evgenya.kostenkova@yandex.ru.

Бушнев Александр Сергеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ведущий научный сотрудник, заведующий агротехнологическим отделом, заведующий лабораторией агротехники, ФГБНУ «Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В. С. Пустовойта»; Россия, 350038, г. Краснодар, ул. Филатова, 17; e-mail: vniimkagro@mail.ru.

Kostenkova Evgenia Vladimirovna, researcher of the Laboratory of technological methods in animal husbandry and crop production research, Field Crop Department, FSBSI "Research Institute of Agriculture of Crimea"; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: evgenya.kostenkova@yandex.ru.

Bushnev Aleksandr Sergeevich, Cand. Sc. (Agr.), docent, leading researcher, head of the Department of crop management, head of the Laboratory of agrotechnology, FSBSI "Federal scientific center "All-Russian Research Institute of Oil crops by V. S. Pustovoit"" (VNIIMK); 17, Filatova str., Krasnodar, 350038, Russia; e-mail: vniimk-agro@mail.ru.

Работа выполнена в рамках государственного задания №FNZW-2022-0001 «Разработать инновационные подходы управления производственным процессом сельскохозяйственных культур и оценить генетический потенциал новых сортов и селекционных номеров в аридных условиях Крыма».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 10.05.2024.

Дата принятия к печати – 10.06.2024.